

OILADA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Sharopova Gulnigor

Buxoro davlat universiteti

Pedagogika fanlari erkin tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11295700>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatimizda yoshlarni g'oyaviy-mafkuraviy jihatdan kamol toptirishda beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan kitobxonlik madaniyatining bugungi kundagi holati, bu boradagi ayrim muammolar va ularni bartaraf etish yuzasidan fikr-mulohazalar hamda mamlakatimizda yosh avlodni ma'naviy intellektual salohiyatli qilib tarbiyalashda kitobning o'rni beqiyosligi, ularga qaratilayotgan e'tibor hamda oilada bolani kitobga qiziqtirishning yo'llari va vositalarini targ'ib qilish orqali oilaviy kitobxonlikni rivojlantirish masalalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, farzand, oila kitobga qiziqtirish, ma'naviy intellektual, barkamol shaxs, kommunikatsion.

Abstract: In this article, the current state of the reading culture, which is of incomparable importance for the ideological and ideological development of young people in our society, some problems in this regard and opinions on their elimination, as well as the role of books in educating the young generation with spiritual and intellectual potential in our country. The incomparability of books, the attention paid to them, and the issues of developing family reading by promoting the ways and means of making the child interested in books in the family are described.

Key words: reading culture, child, family, interest in books, spiritual intellectual, well-rounded person, communicative.

Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние культуры чтения, имеющей ни с чем не сравнимое значение для идейно-идеологического развития молодежи в нашем обществе, некоторые проблемы в этой связи и мнения по их устранению, а также роль книг в воспитании. молодое поколение с духовным и интеллектуальным потенциалом в нашей стране. Описаны неповторимость книг, внимание, уделяемое им, а также вопросы развития семейного чтения путем пропаганды способов и средств заинтересованности ребенка книгами в семье.

Ключевые слова: культура чтения, ребенок, семья, интерес к книге, духовный интеллект, всесторонне развитый человек, коммуникативный.

“Biz o'z oldimizga uchinchi renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadlarni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'bekOlar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”¹.

Bugungi kunda mamlakatimizda yosh avlodning ma'naviy-intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda, ona Vatani va xalqiga muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol shaxsni tarbiyalashda beqiyos ahamiyatda ega bo'lgan kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

XXI asr fan-texnika taraqqiyoti jadal rivojlanayotgan, axborot-kommunikatsion vositalar xizmatidan foydalanish sur'ati keskin ortayotgan, fuqarolarning talab, ehtiyoj va maqsadlarini qondiruvchi moddiy manbalar yetarlicha ishlab chiqarilayotgan davr – innovatsion texnologiyalar asri bo'lib tarixga kirmoqda. Insoniyatning farovon, to'kinsochin hayot kechirishi uchun zarur

¹ “O'zbekiston Respublikasiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7- iyundagi PQ-4354-sonli Qarori.

bo'lgan moddiy-texnik jihozlar kundan kunga, yildan yilga takomillashib, sayqallanib, qulayliklari ortib bormoqda. Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi, "insonlarning millati, tili va dinidan qat'i nazar, erkin, tinch va badavlat umr kechirishi, bugun hayotidan rozi bo'lib yashashi"², yurt kelajagi kafolatlanganiga ishonch hosil qilishi Davlatimizda olib borilayotgan oqilona va odilona siyosatning bosh maqsadidir. Zero, O'zbekiston, yurtboshimiz e'tirof etganidek, milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari jadal harakat qilmoqda.

Xalqimiz turmush tajribasidan ma'lumki, ajdodlarimiz farzand tarbiyasida kitob mutolaasiga alohida e'tibor qaratishgan. Buyuk Navoiy-u Bobur, Amir Temur-u Ulug'bek kabi alloma-yu ijodkorlarimiz, tojdor-u daholarimiz ma'naviyati bolalikdan kitobga mehr qo'yish bilan shakllangan. Ajdodlarimiz xalq ertaklari-yu dostonlarini tinglab tasavvur va tafakkur dunyosini, ruhiyat olamini boyitishgan. Adabiyot durdonalari – xoh xalq og'zaki ijodi namunalari, xoh yozma asarlar bo'lsin – xalqimiz qalbida yurtiga, ona tiliga, oilasiga, vatandoshlariga mehr-muhabbat va sadoqat, milliy g'urur, or-nomus, adolat-u insof, andisha-yu hurmat, olijanoblig-u saxovatpeshalik sifatleri shakllanishida asosiy vosita bo'lib xizmat qilgan. Bunday ma'naviyat durdonalari mutolaa qilingan, tinglangan, eng muhimi, oila davrasida yoki jamoat ichida muhokama qilingan, bahs-u tortishuvlar asosida asarlar mazmun-mohiyati anglangan, anglatilgan. Ahamiyatlisi shundaki, yosh-u qari birday qiziqish bilan ishtirok etadigan bunday davralarda mushohada qilish va mulohaza yuritish, mantiqiy fikrlash qobiliyati, keng dunyoqarash va tafakkur shakllangan, e'tiqod va iroda mustahkamlangan, notiqlik mahorati o'sgan, kishilar ongi ham ma'nan, ham ruhan, ham ilman boyib borgan. Bugungi kunda esa juda ko'p xonadonlarda oilaviy mutolaaga deyarli vaqt ajratilmaydi. Aksariyat oilalarda xonadon sohib-u sohibasi doim ish bilan bandligi bois kechki taomdan so'ng kunning charchog'ini yozish uchun yoki oynayi jahon yoniga cho'kadi, yoki dam olish uchun uyquni afzal bilishadi. Hatto shunday oilalar borki, ota-onalarning o'zi uyda vaqtini farzandi bilan emas, telefon-u kompyuter bilan o'tkazishni afzal ko'rishadi. Bolalarining injiqlariga bardosh berish, ularga ruhan yaqin bo'lish, yutuqlari va muammolari bilan qiziqish o'rniga, ularning o'qishi o'qituvchilariga yuklab qo'yiladi yoki faqat ta'limiy fanlardan o'zlashtirishi nazorat qilinadi, ta'lim-tarbiya berish, asosan, o'quv maskanlaridagi ustoz va murabbiylar zimmasidagi ishdek bo'lib qoladi. Kunning qolgan qismida yolg'iz yoki nazoratsiz qolgan bola, asosan, mustaqil dars tayyorlaydi, oq-u qorani, kerakli-keraksiz narsalarni to'la idrok etib ulgurmagani, hali bolaligiga boradigan yoshdagi farzand zangori ekran bilan "do'stlashib" oladi, uning yonida asosiy vaqtini o'tkazadi, lekin tomosha qilgan ko'rsatuvlari, o'qib o'rgangan bilimlarining mohiyatini anglab-anglamay (!) kunlarini o'tkazaveradi. Eng achinarlisi, hozirda yoshlarning aksariyati turli rusumdagi uyali aloqa vositalari yoki kompyuter texnikasi xotirasidan mustahkam joy olgan ko'ngilochar o'yinlarning (yanada dahshatlisi – bu o'yinlarning ko'pchiligida otishma, qotillik, jangarilik, mustlashish sahnalarining ko'pligi), internet orqali yuklab olingan, lekin yoshiga mos bo'lmagan film va suratlarining ashaddiy ishqiboziga aylanib qolayotganlaridir. Bola nimani qanday o'qishni bilmasa, o'qigan narsasini uqmasa yoki mohiyatini anglamasa, undan hech qanday bilim va zavq ololmaganidek, bu kabi nojoiz o'yinlardan ham hech qanday estetik zavq va ma'naviy quvvat ololmaydi, aksincha, unda o'ychanlik, jizzakilik, asabiylik, beparvolik, loqaydlik, mas'uliyatsizlik, dangasalik, maqsadsizlik kabi yana bir qator salbiy illatlar shakllanib, ruhiyati va xarakteriga tobora mustahkam o'rnashib boradi. Buyuk alloma, haqiqiy vatanparvar,

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – "Zarafshon", 2018-yil 29-dekabr, 155-156-son.

yuksak salohiyatli ustoz Najmiddin Kubro “Muvaffaqiyatni sa’y-harakatda, muvaffaqiyatsizlikni esa loqaydlik va dangasalikda ko’rdim” degan ekanlar. Shu bois oila boshliqlari farzandlar taqdiriga bee’tibor bo’lmasliklari, bolalar bilan ularning yoshiga mos kitoblar mutolaasini yo’lga qo’yishlari va o’qilgan asarlar, olingan bilimlar, ularning inson hayotidagi o’rni va ahamiyati yuzasidan oilaviy suhbatlar o’tkazishlari, ko’proq o’gil-qizlarining fikrmulohazalarini tinglashga diqqatni qaratishlari, ularni qo’llab-quvvatlashlari, kamchiliklarini muloyimlik va bosiqlik bilan tuzatishlari kerak bo’ladi. Bu holat oilada nafaqat kitobsevar farzandlar kamol topishiga erishishda yordam beradi, balki oila a’zolari o’rtasida do’stona muhitni shakllantirishda ham, ota-onaga hurmat va o’ziga ishonch tuyg’ularining mustahkamlanishida ham, mulohazakorlik, mas’uliyat, javobgarlik, tejamkorlik, vaqtni qadrlash, tabiat va jamiyat, yurt uchun kerakli inson bo’lishga intilish sifatlarini o’stirishda ham o’ziga xos poydevor vazifasini o’taydi.

Mutolaa madaniyatini shakllantirishda kutubxona-axborot xizmati bilan birga oila, mahalla, ta’lim tizimi, mehnat jamoalari, davlat hokimiyati, siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari muhim omillar hisoblanadi. “Qush uyasida ko’rganini qiladi” degan naql bor, bola oilaning ta’siri va bevosita oila a’zolarining ishtirokida shakllanadi. Chunki bola asosiy vaqtini oilada o’tkazadi. Oila - tarbiya va ma’naviyat o’chog’i. Oila - ma’rifatparvar bo’lsa, unda kamol topayotgan farzand ham shundan ibrat oladi. Farzandlarni milliy qadriyatlarimiz, boy madaniyatimiz bilan tanishtirish, ularda estetik tarbiyani shakllantirish juda muhim. Xalqimizning ko’p asrlik qadriyatlarini, ulkan, boy va madaniy merosini chuqur bilmasdan, milliy o’zlikni anglash, milliy g’urur tuyg’usini qaror toptirish mumkin emas. Bunday yuksak tuyg’ular yoshlarimizning qalbida kitoblarga bo’lgan muhabbati orqali shakllanadi. Farzand ulug’ ne’mat. Inson umrining fayzi, orzu-kamoli, uning porloq kelajagi. Farzandsiz hayot hech kimga tatimas. Har bir ota-ona uchun farzand odob-ahloqi, tartib intizomi, ma’naviy kamoloti bilan yanada aziz va faxrlidir.

Xulosa qilib aytganda, oilada xalqimiz yaratgan madaniy boyliklarni ayniqsa, yoshlarni insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalovchi Qur’oni Karim, Hadisi Shariflarni o’rgatish yoshlar tarbiyasida, ularning yetuk shaxs bo’li yetishishida muhim vosita bo’lib xizmat qiladi. Bunday oilalarda tarbiya topgan bolalar kelgusida vatanimiz ravnaqi uchun xizmat qiladigan, buyuk bobolarimiz - Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug’beklar, Navoiy va Boburlarni izdoshlari bo’lib yetishishiga hech shubha yo’q.

Demak, har bir ota-ona farzandining nafaqat jismoniy, balki ham aqliy, ham ruhiy, ham ma’naviy tarbiyasiga alohida e’tibor qaratishi, yoshiga mos badiiy kitoblar bilan ta’minlab turishi, o’qigan kitoblari yuzasidan ular bilan fikr almashishi, bolani rag’batlantirib borishi lozim.

References:

1. “O’zbekiston Respublikasiga axborot-kutubxona xizmati ko’rsatishni yanada takomillashtirish to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7- iyundagi PQ-4354-sonli Qarori.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – “Zarafshon”, 2018-yil 29- dekabr, 155-156-son.
3. Hayitov H. A. Sharq mumtoz adabiyotida ohang talqini //Мировая наука. – 2019. – №. 8. – С. 3-5.

4. Hayitov H. A. Literary influence and artistic image //Экономика и социум. – 2019. – №. 8. – С. 11-14.
5. Ahmadovich H. H. Expression of Folklorisms in the Works of Ghafur Ghulam //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – Т. 14. – С. 101-105.
6. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.
7. Akhmadovich, K. K., & Badriddinovna, S. G. (2023, January). HISTORICAL GENESIS OF UZBEK CHILDREN'S READING, PRINCIPLES OF DEVELOPMENT AND AESTHETIC EXPRESSION OF NATIONALITY IN THEM. In E Conference Zone (pp. 47-51).
8. Akhmadovich, K. K., & Badriddinovna, S. G. (2023, January). THE CONCEPT OF READING, SPECIAL FEATURES OF CHILDREN'S READING. In E Conference Zone (pp. 28-33).
9. Badriddinovna, S. G. (2022). PSYCHO-DIDACTIC FOUNDATIONS OF THE LEARNING PROCESS IN PRIMARY EDUCATION. International Journal of Pedagogics, 2(09), 58-63.
10. Akhmadovich, K. K., & Badriddinovna, S. G. (2023). ANALYTICAL METHODS OF PROVERBS IN CHILDREN'S LITERATURE. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 775-775.
11. Omonova, N. R. K., & Djurayeva, N. B. (2021). AN OVERVIEW OF HEALTH TOURISM WITHIN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S TOURISM STRATEGY. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 754-759.
12. Sharopova, G. (2023). BOLALAR ADABIYOTIDA MAQOLLARNING TAHLILY METODLARI. Science and innovation in the education system, 2(5), 130-135.
13. Nilufar, O., & Hamroev, H. R. (2021, March). MEDICAL TOURISM: PROBLEMS AND POTENTIALS OF UZBEKISTAN. In Euro-Asia Conferences (Vol. 3, No. 1, pp. 34-37).
14. Ahmadovich H. H. et al. O 'QUVCHILARNING BILUV FAOLLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN DARSDAN TASHQARI ISHLAR VA ULARNI TASHKIL ETISH METODIKASI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 343-345.
15. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'ZLASHTIRISH JARAYONINING PSIXO-DIDAKTIK ASOSLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 332-334.
16. Omonova, N. R., & Isokova, G. S. (2022). The significance of interactive methods in teaching in Higher Education. Science and Education, 3(12), 661-666.